

УДК 633.11"321":631.559(470.54)

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ МЯГКОЙ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО УРАЛА

З. Р. Николаева

Представлены результаты исследования, проведенного в 2017–2019 гг. в Красноуфимском селекционном центре (Уральский НИИСХ – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН). В результате изучения 300 коллекционных образцов мягкой яровой пшеницы различного эколого-географического происхождения выделены наиболее продуктивные генотипы разных групп спелости – раннеспелые, среднеранние и среднеспелые для использования их в селекции на высокую урожайность.

Ключевые слова: яровая пшеница, коллекция, сорт, стабильность, адаптивность, селекционная ценность генотипа.

Яровая пшеница – важнейшая продовольственная и фуражная культура. Изучение коллекции проводится с целью выявления основных закономерностей формирования хозяйственно-ценных признаков у сортов разных групп спелости [1, 2]. Важная задача селекции – создание сортов с высокой реализацией потенциальных возможностей в широком спектре почвенно-климатических условий [3]. Сорта яровой пшеницы различного эколого-географического происхождения характеризуются разнообразной выраженностью элементов продуктивности, что позволяет оценить взаимосвязь этих признаков [4]. Оценка параметров адаптивной способности и стабильности сортов

в коллекции позволяет выделить лучшие из них для дальнейшего использования в селекционном процессе.

Существуют различные методы оценки адаптивной способности в селекционной практике, среди которых наибольшее распространение получили методы S.A. Ebehart, W.A. Russel (1966), Tai G.C.C. (1971), A.B. Кильчевского и Л.В. Хотылевой (1985) [5, 6, 7].

Цель работы – выделить сортообразцы различного эколого-географического происхождения в целях отбора перспективного материала для использования в селекции на продуктивность зерна в почвенно-климатических условиях Среднего Урала.

Методика и условия проведения исследований

Исследования проведены в Красноуфимском селекционном центре (Уральский НИИСХ – филиал ФГБНУ УрФАНИЦУрО РАН) в рамках Государственного задания Минобрнауки. Фундаментальные основы управления селекционным процессом создания новых генотипов растений с высокими хозяйственно-ценными признаками продуктивности, устойчивости к био- и абиострессорам (150) по теме «Создать новый сорт яровой пшеницы, высокоурожайный, устойчивый к полеганию и основным болезням, с высокими хлебопекарными свойствами зерна».

Объект исследования – 300 образцов яровой мягкой пшеницы из коллекции ФИЦ ВИГРР им. Н.И. Вавилова, а также местный селекционный материал. Исследования проведены в стационарном десятипольном севообороте в 2017–2019 гг., предшественник – рапс на зеленую массу. Почва – темно-серая лесная с гранулометрическим составом от легкосуглинистой до тяжелосуглинистой; агрохимические показатели: pH_{KCL} (5,8...6,7), гидролитическая кислотность (1,69...2,16 мг-экв./100 г почвы), содержание гумуса (4,8...4,9%), легкогидролизуемый азот (98...172 мг/кг), обменный калий (108...152 мг/кг), общий фосфор (140...171 мг/кг).

Норма высева – 650 зерен на 1 м². Учетная площадь делянки равна 0,5 м² (длина рядка 0,7 м, междурядья 0,15 м) [9]. Стандарты – сорта, включенные в Госреестр селекционных достижений РФ, располагались через каждые 19 номеров: Ирень (Уральский НИИСХ) – для раннеспелых, Екатерина (Уральский НИИСХ) – для среднеранних и Симбирцит (Ульяновская область) – для среднеспелых образцов. Математическую обработку экспериментальных данных проводили по Б.А. Доспехову [10], методика А.В. Кильчевского и Л.В. Хотылевой [7], основанная на испытании сортов в различных условиях и позволяющая выявить общую (ОАС) и специфическую (САС) адаптивную способность, стабильность (Sgi) и селекционную ценность генотипов (СЦГ).

Метеорологические условия в годы исследования 2017, 2018, 2019 отмечали влагообеспеченными. Количество осадков за период вегетации выпало 247–328 мм; среднесуточная температура воздуха составляла –14–16 °С, ГТК 1,5–2,4.

Результаты исследований

В результате 3-летнего изучения коллекционного материала яровой пшеницы из каждой группы спелости выделены образцы с повышенной урожайностью, представленные в таблице 1.

Наилучшими характеристиками хозяйственно-ценных признаков у раннеспелых образцов по урожайности зерна и озерненности колоса обладает сорт Баженка (595 г/м² и 25,5 шт.); по массе 1000 зерен – Экстра, Klein (38,8–39,0 г).

Высота растений у среднеранних образцов изменялась от 88 до 112 см. Самые низкорослые образцы Disket и Jasha (88–95 см). По продуктивности зерна выделены все сортообразцы, превышающие стандарт Екатерину на 28–115 г/м². Среднее за 3 года значение массы 1000 зерен у всех образцов ниже, чем у стандарта Екатерина (39,2 г), кроме образцов Омская 35 и Hoffman. Все сортообразцы показали превышение по озерненности колоса до 20,6–23,3 шт.

В среднеспелой группе стандартом является сорт Симбирцит. У изучаемых образцов высота растений изменялась от 88 до 112 см. По высоте растений выделены образцы Симбирцит (112 см), Алабуга (111 см), Лют.331/10-3 (110 см). Среднее за 3 года урожайность у всех образцов выше на 12–128 г/м², чем у стандарта Симбирцит (519 г/м²). По массе 1000 зерен выделены образцы Алабуга, Каменка, Лютесценс 331/10-3 (40,3–41,4 г).

В нашем исследовании в каждой группе спелости выделены продуктивные сортообразцы, представленные в таблице 2. Под адаптивной способностью генотипа (ОАС) понимают способность сортов или гибридов давать постоянную высокую урожайность в различных условиях произрастания, высокой общей адаптивной способностью к изменениям среды характеризовался раннеспелый сорт Баженка (ОАС = 0,18), несколько ниже ОАС проявили среднеранние Hoffman (ОАС = 0,06) и сорт из группы среднеспелых Алабуга (ОАС = 0,07).

Коэффициент САС показывает способность генотипа реагировать и быть устойчивым к специфическим условиям среды, и чем он ниже, тем выше стабильность. Высокой генотипической устойчивостью к конкретным условиям характеризуются сортообразцы у раннеспелых Баженка (САС = 0,06), среднеранних Вендель (САС = 0,01), Екатерина (САС = 0,06), у среднеспелых Алабуга (САС = 0,03). Наименьшую стабильность (САС > 0,10) проявили

сорта: Klein – раннеспелые; среднеранние – Омская 35, Норис, Гарнет; среднеспелые – Симбирцит, Ферругинеум 26020, КВС Аквилон, Ликамеро.

В селекционной практике также придается значение созданию форм с высокой продуктивностью и сочетанием с экологической стабильностью. С помощью показателя СЦГ, можно получить наиболее объективную оценку стабильности и пластичности формирования урожая зерна у изучаемых сортообразцов яровой пшеницы, который учитывает и уровень, и стабильность урожая. В нашем опыте максимальным значением СЦГ, выделились сортообразцы у раннеспелых Баженка (0,74); у среднеранних

Вендель (0,64), Hoffman (0,50); у среднеспелых Каменка (0,66), Алабуга (0,88).

Выводы

По результатам трехлетних исследований выявлено, что наиболее ценными источниками по отдельным хозяйственно-ценным признакам у раннеспелых является сорт Баженка с урожайностью (595 г/м²) и озерненностью колоса (25,5 г); массой 1000 зерен сорта Экстра и Klein (38,8–39,0); у среднеранних выделились по продуктивности зерна все сортообразцы, превышающие стандарт Екатерину на 28–115 г/м², по массе 1000 зерен сорта Омская 35 (39,7 г) и Hoffman (40,8 г).

Таблица 1 – Характеристика лучших по урожайности коллекционных сортов яровой пшеницы (среднее за 2017–2019 гг.)

Сорт, образец	Происхождение	Вегетационный период, сутки	Высота растений, см	Урожайность, г/м ²	Масса 1000 зерен, г	Озерненность колоса, шт.
Раннеспелые сорта, образцы (88–89)						
Ирень st.	Уральский НИИСХ	88	108	483	37,4	19,4
Экстра	Уральский НИИСХ	87	105	515	38,8	21,8
Klein	Аргентина	89	108	515	39,0	18,5
Klein Cocy	Аргентина	87	114	529	36,6	19,5
Баженка	НИИСХ Северо-Востока им. Рудницкого	89	105	595	37,6	25,5
НСР ₀₅		5,5	5,2	66,3	2,2	5,7
Среднеранние сорта, образцы (92–94)						
Екатерина st.	Уральский НИИСХ	92	107	469	39,2	19,2
Омская 35	СибНИИСХоз	94	106	497	39,7	20,6
Норис	ФИЦ «Немчиновка»	92	112	558	37,9	21,2
Гарнет	Канада	92	106	568	38,2	20,9
Hoffman	Германия	94	109	550	40,8	21,2
Disket	Швеция	94	88	554	33,3	22,8
Jasha	Польша	94	95	584	34,3	23,3
Вендель	Швеция	93	106	500	36,0	19,5
НСР ₀₅		1,7	8,1	68,4	2,8	2,5
Среднеспелые сорта, образцы (97–100)						
Симбирцит st.	Ульяновский НИИСХ	97	112	519	39,9	21,4
Алабуга	Тюменская область	100	111	535	41,4	23,8
Ферругинеум 26020	СибНИИСХоз	98	101	574	38,9	23,6
КВС Аквилон	Германия	97	88	586	35,6	24,7
Ликамеро	Франция, эконива-семена	97	88	647	38,1	25,4
Каменка	Беларуссия	97	100	641	40,8	22,7
Лют.331/10-3	Омская область	97	110	531	40,3	21,1
НСР ₀₅		4,5	7,4	44,5	3,1	5,7

С максимальным значением селекционной ценности генотипа выделались сортообразцы у раннеспелых Баженка ($СЦГ_i = 0,74$); у среднеранних Вендель ($СЦГ_i = 0,64$) и Hoffman ($СЦГ_i = 0,50$); у среднеспелых Каменка ($СЦГ_i = 0,66$), Алабуга ($СЦГ_i = 0,88$).

Список литературы

1. Научно обоснованная зональная система земледелия Свердловской области : коллективная монография / Н. Н. Зезин, А. Э. Панфилов, Е. П. Шанина, З. Р. Николаева. Изд. доп., перераб. Екатеринбург, 2020. 372 с.

2. Николаева З. Р. Результаты изучения коллекции ВИР яровой мягкой пшеницы // Эколого-биологические проблемы использования природных ресурсов в сельском хозяйстве : сб. матер. IV Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов. 2018. С. 98–103.

3. Воробьев А. В., Воробьев В. А. Оценка адаптивной способности и стабильности сортов в селекции яровой пшеницы на Среднем Урале // Достижение науки и техники АПК. 2011. № 6. С. 18–20.

4. Лепехов С. Б. Взаимосвязь признаков продуктивности яровой мягкой пшеницы

Таблица 2 – Продуктивность колоса лучших сортов яровой пшеницы, оценка их адаптивной способности и стабильности

Сорт, образец	Продуктивность колоса, г					OAC	CAC	Sqi	СЦГ _i
	2017 год	2018 год	2019 год	$\bar{x}$	к St				
раннеспелые сорта, образцы									
Ирень st.	0,65	0,83	0,69	0,72		-0,04	0,09	13,07	0,38
Экстра	0,77	0,77	0,60	0,71	0,01	-0,05	0,10	13,76	0,36
Klein	0,62	0,91	0,62	0,72	0,00	-0,05	0,17	23,36	0,11
Klein Cocy	0,79	0,76	0,62	0,72	0,00	-0,04	0,09	12,54	0,39
Баженка	0,98	0,97	0,88	0,94	0,22	0,18	0,06	5,84	0,74
Среднее				0,76					
среднеранние сорта, образцы									
Екатерина st.	0,80	0,77	0,68	0,75		-0,04	0,06	8,33	0,46
Омская 35	0,81	0,95	0,69	0,82	0,07	0,03	0,13	15,93	0,21
Норис	0,70	0,94	0,78	0,81	0,06	0,02	0,12	15,15	0,24
Гарнет	0,76	0,94	0,70	0,80	0,05	0,01	0,12	15,61	0,22
Hoffman	0,84	0,93	0,78	0,85	0,10	0,06	0,08	8,88	0,50
Disket	0,71	0,87	0,71	0,76	0,01	-0,02	0,09	12,10	0,34
Jasha	0,70	0,90	0,80	0,80	0,05	0,01	0,07	8,82	0,47
Вендель	0,70	0,70	0,70	0,70	-0,05	-0,09	0,01	1,66	0,64
Среднее				0,79					
среднеспелые сорта, образцы									
Симбирцит st.	0,86	1,01	0,71	0,86		-0,05	0,15	17,44	0,33
Алабуга	1,00	1,00	0,95	0,98	0,12	0,07	0,03	2,94	0,88
Ферругинеум 26020	0,76	0,95	1,00	0,90	0,04	-0,01	0,13	14,02	0,46
КВС Аквилон	0,73	1,09	0,81	0,88	0,02	-0,03	0,19	21,56	0,21
Лицамеро	1,00	1,15	0,79	0,98	0,12	0,07	0,18	18,45	0,34
Каменка	0,98	0,95	0,84	0,92	0,06	0,01	0,07	7,98	0,66
Лют.331/10-3	0,80	1,00	0,74	0,85	-0,01	-0,06	0,15	17,28	0,34
Среднее				0,91					
НСР ₀₅	0,53	0,31	0,62	0,37					

Примечание: $\bar{x}$ – средняя продуктивность колоса, OAC – общая адаптивная способность, CAC – специфическая адаптивная способность, Sqi – относительная стабильность, СЦГ_i – селекционная ценность генотипа.

в засушливых условиях // Перспективы решения аграрных проблем в условиях Западной Сибири в работах молодых ученых : сб. ст. / ФГБНУ Алтайский НИИСХ. Барнаул, 2016. С. 68–72.

5. Eberhart S. A. and Russell W. A. // *Grop Sci.* 1996. V. 6 № 1. P. 36–40.

6. Tai G. C. C. Genotypic stability analysis and application to potato regional triasls // *Grop Sci.* 1971. V. 11. № 2. P. 184–190.

7. Кильчевский А. В., Хотылева Л. В. Методы оценки адаптивной способности и стабильности генотипов, дифференцирующей способности среды. Сообщение 1. Обоснование метода // *Генетика.* 1985. Т. 21. № 9. С. 1481–1490.

8. Воробьев В. А., Драгавцев В. А., Кардашина В. Е. Сохранение, пополнение, изучение

генетических коллекций и выделение новых источников и доноров генетико-физиологических систем, повышающих продуктивность и урожай растений // *Экономика сельского хозяйства России.* 2019. № 11. С. 51–56.

9. Воробьев А. В. Использование мировой коллекции ВНИИР в селекции яровой пшеницы на Среднем Урале // *Стратегия развития кормопроизводства в условиях глобального изменения климатических условий и использования достижений отечественной селекции : матер. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 55-летию Уральского НИИ сельского хозяйства.* 2011. С. 48–54.

10. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М. : Книга по требованию, 2012. 352 с.

Николаева Зульфия Рахматулловна, научный сотрудник, лаборатория первичного семеноводства и селекции яровой пшеницы, Уральский научно-исследовательский институт – филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук».

E-mail: zulfiya.nikolaeva.90@mail.ru.

* * *